
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.6

DOI 10.5281/zenodo.10891171

Бабчук А.Н.

Бабчук Анна Николаевна, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Россия, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д 9/14. E-mail: synergy@synergy.ru.

Внутренний аудит: задачи, принципы, особенности

Аннотация. Статья основывается на исследовании организации внутреннего аудита. В ходе него определены основные задачи данного вида аудита, выделены принципы, которыми он руководствуется, а также рассмотрены стандарты, согласно которым осуществляется внутренний аудит. Одним из вопросов, затронутых в статье, является необходимость разработки методика внутреннего аудита для отдельных участков учета и специфических видов деятельности. Внутренний аудит выступает инструментом, позволяющим определить эффективность и эффективность управления, и, следовательно, разработка методика становится критическим шагом в обеспечении высококачественного аудита.

Ключевые слова: внутренний аудит, международные стандарты аудита, стандарты внутреннего аудита, задачи внутреннего аудита, методика внутреннего аудита.

Babchuk A.N.

Babchuk Anna Nikolaevna, Moscow Financial and Industrial University "Synergy", Russia, 129090, Moscow, Meshchanskaya str., 9/14. E-mail: synergy@synergy.ru.

Internal audit: tasks, principles, features

Abstract. The article is based on a study of the organization of internal audit. During it, the main tasks of this type of audit were identified, the principles that guide it were highlighted, and the standards according to which internal audit is carried out were considered. One of the central issues raised in the article is the need to develop an internal audit methodology for individual accounting areas and specific types of activities. Internal audit acts as a tool to determine the effectiveness and efficiency of management, and, therefore, the development of a methodology becomes a critical step in ensuring high-quality audit.

Key words: internal audit, international auditing standards, internal audit standards, internal audit objectives, internal audit methodology.

В наши дни становится всё больше и больше кризисных явлений в экономической сфере, в отношении нашей страны (РФ, России) проводится агрессивная политика многими другими странами, введено колоссальное число различных санкций, существуют и внутренние вызовы, наличествует потребность в осуществлении стремительного преобразования стратегии развития корпораций, повышается значимость оперативного рассмотрения большого количества разных факторов – всё это формирует предпосылки для развития внутреннего аудита. При наличии кризисных явлений в экономике организации (компании, предприятия) стараются преобразовать внутреннюю структуру управления, «инструменты» контроля и руководства на разнообразных уровнях управления. Преобразования проводятся и в отношении службы внутреннего аудита, к примеру, принимаются другие стандарты, связанные с деятельностью, реализовываемой внутренними аудиторами.

Внутренний аудит является неотъемлемой частью управления организациями, имеющий целью проверку эффективности и эффективности деятельности организации внутренними силами. Он выполняется специальным подразделением или аудиторской службой внутри самой организации.

Основная задача внутреннего аудита – оценка правильности и надежности финансовой и операционной отчетности, обобщение существующих рисков и выявление возможностей для их устранения или снижения. Также внутренний аудит направлен на оценку внутреннего контроля, анализ систем внутреннего управления, а также оценку соответствия действующему законодательству и нормативным актам.

Принципы внутреннего аудита базируются на независимости, объективности, компетентности и этичности аудиторов, а также сохранении конфиденциальности полученной информации. Аудиторы должны быть независимы от бизнес-процессов организации и не должны

иметь конфликта интересов, чтобы гарантировать объективное и независимое мнение.

Внутренний аудит также предполагает особенности, которые варьируются в зависимости от особенностей организации и ее отрасли. Некоторые из них включают анализ рисков и контроля, оценку эффективности использования ресурсов, участие в разработке и внедрении внутренних политик и процедур, а также поддержку управленческого процесса путем предоставления руководству ценной информации для принятия решений.

Важно отметить, что внутренний аудит не ограничивается только проверкой качества финансовой отчетности, а также оценивает работу и эффективность операционных процессов организации. Это помогает выявить слабые места, определить резервы для улучшения работы и повышения эффективности организации в целом.

Таким образом, внутренний аудит играет важную роль в управлении организациями, позволяя оценить деятельность организации с разных точек зрения, выявить риски и возможности для их минимизации, а также улучшить системы внутреннего контроля и управления. Благодаря внутреннему аудиту, организации получают инструмент для повышения эффективности работы и достижения поставленных целей.

Разберёмся в том, какие задачи должна решать служба внутреннего аудита на предприятиях, а также, какие функции она должна осуществлять в сложившихся на настоящее время обстоятельствах. Задачи, которые стоят перед службой внутреннего аудита, следуют непосредственно из определения того, что представляет собой внутренний аудит. Так, внутренний аудит необходимо подвергать рассмотрению в качестве подобной деятельности, которая направлена на то, чтобы предоставлять независимые и объективные гарантии и консультации по улучшению функционирования предприятия. Внутренний аудит

должен способствовать достижению стратегических целей, преследуемых предприятием, на основе упорядоченного и поэтапного подхода к оцениванию и приумножению результативности процессов управления рисками, контроля, равно как и корпоративного управления. Именно так рассматривается внутренний аудит международным Институтом внутренних аудиторов. Данное определение применяется мировым сообществом аудиторов [1].

Учитывая вышеприведённое определение внутреннего аудита, отметим, что он представляет собой функцию управления. Руководящие круги предприятия при содействии службы внутреннего аудита могут получать исчерпывающее представление о внутренних бизнес-процессах, происходящих на предприятии, о результативности взаимодействия структурных единиц и подразделений внутри предприятия, о соблюдении установленных принципов и правил сотрудниками, о достижении запланированных целей, выполнении технологических требований, соблюдении функционирующего на настоящий момент времени законодательства и многом другом. Также отметим здесь, что руководящие круги предприятия должны вовремя получать сведения о том, насколько успешно осуществляется принятая стратегия развития предприятия, какими являются промежуточные результаты осуществления данной стратегии, сведения о финансовых показателях деятельности, натуральных, трудовых ресурсах и другом, оценивать, насколько результативным является управление предприятием, чтобы можно было вовремя вносить поправки в принимаемые управленческие решения в целях сведения к минимуму рисков, возникающих при этом [2]. Служба внутреннего аудита оказывает содействие руководящим кругам предприятия не всего лишь в осуществлении текущего анализа, но и в оценивании рисков, включая рисков наступления банкротства (несостоятельности), в избрании того, с помощью

каких «инструментов» можно эффективно управлять данными рисками [3]. Это далеко не исчерпывающий перечень функций, которые должна осуществлять служба внутреннего аудита.

Учитывая то, каким являются текущие нужды (потребности) предприятия, служба внутреннего аудита контролирует процессы зачисления и применения материально-производственных запасов (МПЗ), ценообразование, легитимность и достоверность расчётов, совершаемых с контрагентами, обработку документов, как бухгалтерских, так и финансовых.

Функции, которые осуществляет служба внутреннего аудита предприятия, находятся в зависимости от особенностей, характерных для функционирования предприятия, а также от масштабов его деятельности, специфики отрасли и др. При этом общее в данном случае – это то, что служба внутреннего аудита помогает руководящим кругам предприятия, собственникам (акционерам) управлять им и добиваться преследуемых им целей, а также она призвана обеспечивать возможность внесения своевременных поправок в принимаемые управленческие решения, предупреждать совершение нежелательных операций, хищений, совершенствовать системы внутреннего контроля, формировать условия для составления исчерпывающей и достоверной финансовой отчётности. Службу внутреннего аудита можно подвергать рассмотрению в качестве субъекта системы внутреннего контроллинга, при этом к решаемым ею задачам относится следующее: мониторинг рисков искажения финансовой отчётности, равно как и оценивание результативности функционирования системы внутреннего контроля [4].

По причине того, что внутренний аудит представляет собой одну из составляющих системы управления предприятием, служба внутреннего аудита, равно как и лицо, которое её возглавляет, должны находиться в подчинении исполнительного органа предприятия. Здесь можно отметить наличие определённой

специфики. Так, внутренние аудиторы и лицо, которое возглавляет службу внутреннего аудита, находятся в подчинении исключительно исполнительного органа, они не принимают никакого участия в совершающихся на предприятии бизнес-процессах, которые ими же и должны контролироваться. Получается, что осуществляется принцип независимости. Данный принцип предусмотрен Федеральным законом (ФЗ) № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также Международными стандартами аудита (МСА), например, МСА 200 под наименованием «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита». Ещё здесь подчеркнём, что во время осуществления своей деятельности внутренним аудиторам следует придерживаться принципа непредвзятого (объективного) подхода, формулировать независимую точку зрения, не нарушая профессиональную компетентность, пользоваться профессиональным суждением, соблюдать профессиональный скептицизм. В Международном стандарте аудита 200 обозначены подобные принципы, как честность, непредвзятость, профессиональная компетентность, надлежащая тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. Там обозначены не только лишь принципы, которых необходимо придерживаться внутренним аудиторам во время исполнения относящихся к ним должностных обязанностей, но и нормы, в соответствии с которыми лицо, возглавляющее службу внутреннего контроля, должно осуществлять контроль над деятельностью внутренних аудиторов и, если в том будет потребность, осуществлять должностное расследование (при наличии подтверждённых фактов несоблюдения этических норм аудиторами). Все данные подходы «претворяются в жизнь» на основе документа, разработчиком которого является вышеуказанный нами международный Институт внутренних аудиторов. В частности, этот документ носит следующее наименование:

«Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита». Данный документ должен использоваться совместно с Международными стандартами аудита, которые приняты Приказом МФ РФ от 9 января 2019 года № 2н [1]. Во время осуществления своей деятельности внутренние аудиторы в нашей стране должны следовать именно этому профессиональному стандарту, равно как и принятым Международным стандартам аудита для проведения внешнего аудита.

Тем предприятиям, в структуре которых предусматривается и функционирует служба внутреннего аудита, необходимо формировать: стандарты, в соответствии с которыми будет осуществляться внутренний аудит; Кодекс профессиональной этики; подходы, которые будут применяться во время установления аудиторского риска, а также уровня существенности. Стандарты службы внутреннего аудита обязаны содержать в себе указание на то, каким образом следует осуществлять контроль над качеством деятельности, реализуемой внутренними аудиторами, учитывая требования, которые предъявляются Международными стандартами аудита.

Для того чтобы внутренние аудиторы могли благополучно исполнять порученные им обязанности, на предприятии обязана быть сформирована методика, в соответствии с которой будет проводиться аудит тех или иных участков учёта (бизнес-процессов), к примеру, методика проведения аудита МПЗ, учитывая специфику отрасли, а также структуру предприятия. Также здесь отметим, что данная методика должна формироваться с соблюдением разновидностей деятельности, реализуемой предприятием. Как пример приведём следующее: во время предоставления транспортных услуг следует обращать повышенное внимание на проверку аргументированности списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), надлежащее оформление предоставленных услуг и другое [5].

Итак, наличие службы внутреннего аудита в структуре управления предприя-

тиями придаётся большое значение. Во время осуществления внешнего аудита, как следует из функционирующего на настоящий момент времени законодательства, внешние аудиторы должны контактировать в пределах осуществления аудита с внутренними аудиторами, пользоваться результатами реализовываемой ими деятельности, давать оценку аудиторским рискам, учитывая существование службы внутреннего аудита [1]. Практическая деятельность в сфере аудита свидетельствует о том, что оценка системы внутреннего контроля будет

намного выше у тех предприятий, в структуре которых предусмотрена и функционирует служба внутреннего аудита.

Существование в структуре управления предприятием службы внутреннего аудита будет способствовать увеличению результативности управления посредством проведения всестороннего контроля, равно как и поможет вовремя оценить риски управления, наступления несостоятельности, даст возможность вовремя выносить важнейшие решения в области управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пивень И. Г., Бжассо А. А. Особенности внутреннего аудита в России // Экономическая политика России в условиях нестабильности мировой экономики. Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 413-419.
2. Бжассо А. А., Пивень И. Г. Методические подходы к обеспечению оценки рисков при определении стратегии развития и эффективности корпоративного управления в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2019. №3 (104). С. 882-886.
3. Маркова Я. А., Арутюнова А. А. Проблема выбора инструмента управления рисками банкротства организации // Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегические векторы развития экономики Материалы Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет». 2018. С. 248-252.
4. Гукасян З. О. Оценка эффективности корпоративного управления: теоретические и методические аспекты: монография / З.О. Гукасян, О.И. Толмачева, М.А. Вайкок, Т.А. Мартынова, С.В. Тишковская, А.А. Бжассо, Л.Г. Черминская, М.С. Рыбьянцева, М.Б. Тхагапсо, О.Г. Халыпина, Ю.Н. Галицкая, А.А. Арутюнова, И.Г. Пивень, Л.В. Галата // Кубан. гос. технол. ун-т. - Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2019. 171 с.
5. Беспалая Н. Н., Пивень И. Г. Особенности аудита в транспортных организациях // Сборник научных статей факультета экономики, управления и бизнеса. Кубанский государственный технологический университет. Краснодар, 2016. С. 9-10.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Piven' I. G., Bzhasso A. A. Osobennosti vnutrennego audita v Rossii // Jekonomicheskaja politika Rossii v uslovijah nestabil'nosti mirovoj jekonomiki. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2019. S. 413-419.
2. Bzhasso A. A., Piven' I. G. Metodicheskie podhody k obespecheniju ocenki riskov pri opredelenii strategii razvitiya i jeffektivnosti korporativnogo upravlenija v sovremennyh uslovijah // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2019. №3 (104). S. 882-886.
3. Markova Ja. A., Arutjunova A. A. Problema vybora instrumenta upravlenija riskami bankrotstva organizacii // Sovremennaja Rossija: potencial innovacionnyh reshenij i strategicheskie vektory razvitiya jekonomiki Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. FGBOU VO «Kubanskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet». 2018. S. 248-252.
4. Gukasjan Z. O. Ocenka jeffektivnosti korporativnogo upravlenija: teoreticheskie i metodicheskie aspekty: monografija / Z.O. Gukasjan, O.I. Tolmacheva, M.A. Vajkok, T.A. Martynova, S.V. Tishkovskaja, A.A. Bzhasso, L.G. Cherminskaja, M.S. Rybjanceva, M.B. Thagapso, O.G. Haljapina,

Ju.N. Galickaja, A.A. Arutjunova, I.G. Piven', L.V. Galata // Kuban. gos. tehnol. un-t. - Krasnodar: Izd-vo FGBOU VO «KubGTU», 2019. 171 s.

5. Bespalaja N. N., Piven' I. G. Osobnosti audita v transportnyh organizacijah // Sbornik nauchnyh statej fakul'teta jekonomiki, upravlenija i biznesa. Kubanskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet. Krasnodar, 2016. S. 9-10.
-